

SHE'RIYATDA TINCHLIK MAVZUSI

Ibragimova Madina Normat qizi

Urganch davlat universiteti filologiya va san'at fakulteti 2-kurs

Annotatsiya

Tinchlik -hamisha oliy ne'mat, uni asrash va avaylash har kimning qo'lida. Insonlarni osoyishtalikka chorlashda shoir va ijodkorlar doim peshqadam bo'lishgan. Havola etilayotgan ushbu maqolada yuqoridagi mavzu ko'lamini shoirlarimiz Zulfiya Isroilova va Mirtemir ijodida ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: tinchlik, she'riyat, urush, zamon.

Kirish

Bilamizki, insoniyat bugungacha turli chig'iriqlardan o'tgan, ko'plab mafkuralar va ziddiyatlarda o'zaro qarama-qarshiliklarga duch kelgan. O'tmishga bir qadam tashlab kuzatadigan bo'lsak, barcha davlat-u xalqlar taraqqiy topishi, hayotning har jabhasida oldinga intilmog'i uchun avvalambor osoyishtalik, tinchlik zarurdir. Shu tufayli payg'ambarimiz Rasuli Akram ham hadislarida tinchlik eng ulug' ne'matlardan biri ekanligini ta'kidlab o'tganlar: "Ikki ne'mat borki, ko'pchilik insonlar ularning qadriga yetmaydilar. Ular xotirjamlik va sihat-salomatlikdir" (Imom Buxoriy rivoyati).

Asosiy qism

Tinchlik va farovonlik, ayniqsa, shoir-u yozuvchilarimiz madhlarida go'zal ifodalanadi. She'riyatimizda o'tgan asrdan boshlab yanada sermahsul jarayon boshlandi. Negaki, II jahon urushi va undan keyingi og'ir davr, nohaqliklar so'z ahlining qalamini yanada o'tkirladi.

Ana shunday sayqallangan qalam ostida betakror shoiramiz Zulfiyaning "O'g'lim, sira bo'lmaydi urush" she'ri dunyoga kelgan. Ushbu she'r barcha onalar nomidan yozilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki she'rni o'qish davomida har bir ona o'zini ko'radi.

“O’g’lim, sira bo’lmaydi urush” she’ri notinchliklar sababli umr yo’ldoshidan ayrilib, farzandini yolg’iz voyaga yetkazayotgan ona tilidan yozilgan. Dastlabki bandlarda ona farzandining kamolga yetayotganidan mamnun va baxtiyor:

To’lisharmi o’lkada bahor,
Quyosh kezar osmon ko’ksida.
Qaldirg’ochlar qanotmi qoqar,
Undan soya labi ustida.

Mana, o’g’lim labi ustida
Qaldirg’ochning mayin qanoti.
O’spirinim toza ko’ksida,
Kunda oshar yangi his toti.

Keyingi bandlarga nazar tashlasak, ona o’z o’g’lini o’zgacha g’urur bilan tasvirlaganini ko’ramiz:

Bo’yi oshib ketdi bo’yimdan,
Bosa olar ko’ksiga boshim.
Sevgim qurib bergan uyimda
O’sdi mening katta yo’ldoshim.

Bandda shoira farzandini “katta yo’ldoshim” deb atagan. Bunga sabab esa, uning “umr yo’ldoshi” endi yonida emas, endilikda onaga yelkadosh, suyanch uning katta o’g’li – “katta yo’ldoshi”.

Shoira shu yo’sinda farzandidan faxlanib tasvirlab kelar ekan, urush nomi bilan bog’liq she’riyatda ko’p uchraydigan “kemtiklik” tushunchasini qo’llaydi. Bu kemtiklik ularning hayotida to’ldirib bo’lmas o’ringa aylangan:

Orzulari qalbinga ziynat,
Hayotidir ko’zim qorasi.

O'kinaman, ba'zida faqat,
Yonida yo'q uning otasi.

Bu yo'qotish esa barchaning tinchligiga, osuda hayotiga rahna solgan
Urush tufayli:

Urush! Noming o'chsin jahonda,
Hamon bitmas sen solgan alam.
Sen tufayli ko'p xonadonda
Ota nomli buyuk shodlik kam.

She'ning qolgan qismida ona qalbidagi bugungi kundan shukronalik,
Vatanning naqadar mehribonligi ochib berilgan. Quyidagi bandlar orqali she'rdan
nazarda tutilgan asosiy maqsadni ko'ramiz:

Bas, bas, ezgu onalar qalbi
Yashay olsin bexavf, baxt bilan.
Mehnatimiz, g'azab, sevgimiz
Tinchlik, deydi butun xalq bilan.

Ko'krak suti va mehnat bilan
Biz jahonga berganmiz turmush,
Ona qalbi oyoqqa tursa,
O'g'lim, sira bo'lmaydi urush!

Shoira Zulfiyaga zamondosh yashagan qalami o'tkir shoirlarimizdan biri
Mirtemirdir. U faqat shoir emas, balki yuragida hamisha Vatanga muhabbatini
saqlagan, oddiy xalqqa qalban va ruhan yaqin bo'lgan inson. Shoirda nisbatan
“milliy shoir” sifatlashi ishlatiladi. Chunki Mirtemir o'z she'rlarida xalqni, uning
sof tabiatini, oddiy insonlar qalbidagi pok his-tuyg'ularni, tinchlikka bo'lgan
ishtiyoqini teran anglagan va ko'rsatib bera olgan. Bu kabi jihatlarni shoirdan
“Ona yurtim”, “Ko'klamda”, “Barqut”, “Sutdek oydin” kabi bir qator she'rlarida
ko'rishimiz mumkin. Bu ro'yxatga “Toshbu” she'rini alohida kiritish mumkin.

Shoir ushbu she'rida urush davrida ayollarda yanada yaqqol namoyon bo'lgan sabr-toqat, meh-muhabbat, or-nomus kabi fazilatlarni jo'shib kuylagan.

“Toshbu” she'ri Toshbibi ismli ayolga, aslini olganda or-nomus, bardosh ramzi bo'lgan butun mamlakatning Toshbibilariga bag'ishlangan. Urush butun dahshatini ko'rsatgan payti ayollar ayolligini ham unutib front ortida bugungi tinchlik uchun jang qildi. Bu holatni quyidagi misralar ko'z o'ngimizda gavdalantiradi:

Ter to'kding ham o'zing, ham ering uchun
Qirov ketmasidan tashiding o'g'it,
To'qiltoq arava — uloving eshak.
O'n juvon izmingda — maslahat, o'git,
Darddoshlik ham og'ir, ko'p og'ir, beshak.

Deyarli barchani yosh-u qari, erkag-u ayolni o'z domiga tortgan urushning achchiq asoratlari har kimning xotirasida o'z izini qoldirgan. Bu holat Toshbibi hayotini ham chetlab o'tmagan:

Toleying bor emish, tole yor emish,
Keldi axir jangchi: bas deb, shum firoq.
O'pkasida moshdek o'q ham bor emish,
Tirsakdan bir qo'l yo'q: Sendan g'ash yiroq.

Xulosa

Zulfiya va Mirtemirning yuqoridagi she'rlari faqatgina ayni bir zamon uchun atalmagan. Chunki butun dunyoda va hattoki jamiyatimizda turli insonlar, e'tiqodlar va maslaklar bor ekan, har doim urush nomli baloning elchilari har yerda hozir-u nozir bo'ladi. Shu tufayli har birimiz tinch osmonimiz va osuda hayotimiz uchun doimo hushyor bo'lmog'imiz darkor. Bugungi kunda dunyo hamjamiyatiga nazar tashlar ekanmiz, istalgan paytda qaysidir davlatda vahima uyg'otish, aholi tinchligini buzish maqsadida turli teraktlar, dron hujumlari, ko'lami u qadar katta bo'lmasa-da portlashlar uyishtirilmoqda. Shularning o'ziyoq

insonni yana va yana shukrona qilishga undaydi .Shunday ekan, har birimiz tinchligimiz uchun ma'sulmiz va uni asrab-avaylashimiz zarur.